

УДК 94(470.6)
DOI 10.5281/zenodo.14050380

Тхамокова И.Х.

Тхамокова Ирина Хасановна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора этнологии и этнографии, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований» ФНЦ «Кабардино-Балкарский научный центр РАН», Россия, 360022, г. Нальчик, ул. Пушкина, 18. E-mail: omarakana@mail.ru.

Поход в Кабарду под командованием князя Д. Горчакова (1641 г.)

Аннотация. В статье исследуется малоизвестное событие XVII в. – поход князя Д. Горчакова в Кабарду в 1641 г. Основная цель работы – дополнить уже имеющиеся сведения об этом походе новыми фактами, обратить особое внимание на предпосылки, причины похода, уточнить его датировку, его итоги и последствия. Статья основана на изучении, анализе архивных документов – отписок воевод, челобитных и др. В результате их изучения удалось расширить и детализировать предпосылки похода – противоречия между кабардинскими владетелями, уточнить даты проведения похода – март 1641 г., состав и численность воинских сил, и его результаты. Горчакову удалось разгромить противостоявших кабардинских мурз, освободить захваченные ими аулы. Но ему не удалось предотвратить дальнейшее обострение конфликта, которое привело к новым жертвам.

Ключевые слова: Северный Кавказ, город Терки, Кабарда, князь Дмитрий Горчаков, междоусобицы, Московское государство, Крымское ханство.

Tkhamokova I.H.

Tkhamokova Irina Khasanovna, Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Sector of Ethnology and Ethnography Federal State Budgetary Scientific Institution "Kabardino-Balkarian Institute for Humanitarian Research" of the Federal Scientific Center "Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences", Russia, 360022, Nalchik, 18 Pushkin St. E-mail: omarakana@mail.ru.

Campaign in Kabarda under the command of Prince D. Gorchakov (1641)

Abstract. The article examines a little-known event of the 17th century - the campaign of Prince D. Gorchakov to Kabarda in 1641. The main goal of the work is to supplement the already available information about this campaign with new facts, pay special attention to the prerequisites, reasons for the campaign, clarify its dating, its results and consequences. The article is based on the study, analysis of archival documents - unsubscribing governor, petitions, etc. As a result of their study, it was possible to expand and detail the prerequisites for the campaign - contradictions between the Kabardian rulers, to clarify the dates of the campaign - March 1641, the composition and number of military forces, and its results. Gorchakov managed to defeat the opposing Kabardian Murza, free the villages they captured. But he failed to prevent a further escalation of the conflict, which led to new casualties.

Key words: North Caucasus, the city of Terki, Kabarda, Prince Dmitry Gorchakov, civil strife, Moscow state, Crimean Khanate.

Поход Дмитрия Горчакова – это короткий эпизод истории Северного Кавказа XVII века. Это событие почти не упоминается в научной литературе, хотя оно отражает особенности противоречий, междоусобиц кабардинского общества, но также и отношение царской власти и терских воевод к подобному антагонизму. Среди работ, которые, хотя и очень кратко, но все же касаются похода Д. Горчакова, можно назвать книгу С. Х. Хотко «Цивилизация Кабарды» и статью Ф. А. Озовой. Оба автора рассматривают преимущественно итоги похода как предпосылки значительно более известного события – битвы 1641 г. на реке Малке [5; 10]. Ф.А. Озова отмечает также, что поход состоялся в начале 1641 г. Это не вызывает возражений, но остается задача уточнить даты его проведения. Более подробного изучения заслуживает также ход и этапы военной кампании, ее начало и завершение. Другие вопросы, которые могут быть поставлены в данном случае – это исследование причин социальных противоречий в Кабарде и предпосылок походов, таких как поход Горчакова. В этой связи большое содействие в работе оказали книги и статьи, в которых, хотя и не изучается поход Д. Горчакова сам по себе, но рассматривается политическое положение в Кабарде, отношения ее с Россией, проблемы историографии и источниковедения, необходимые для понимания темы [1; 2; 4].

Среди важных источников по истории этого похода – многочисленные челобитные кабардинского князя Кельмамета, который просит о помощи против своих врагов [7, л. 2-6], а также выписка из челобитной сына князя Дмитрия Горчакова – Никиты, который тоже принимал участие в этом походе [7, л. 7], выписки из царских указов об этом походе [7, л. 42-44] и выдержки из письма Дмитрия Горчакова о том же походе (полностью оно не сохранилось) [7, л. 44-46]. Не

меньшее значение имеют отписки астраханских воевод Никиты Одоевского и Никиты Мезецкого о подготовке этого похода [6, л. 20-23, 45-49], выписки из дел посольского приказа о толмаче Василии Грызлове, а также из приказа сыскных дел [7, л. 10-11, 61, 67]. Часть из этих документов плохо сохранилась – отсутствуют некоторые листы, повреждена часть текста, различные документы перепутаны. Это усложняет работу над темой, но все же не исключает такой возможности.

Представителей правившего в Кабарде рода в русских источниках называли мурзами, реже – князьями, если они получали от царя грамоту на власть. Часть мурз и князей служила в городе Терки, получала царское жалованье. Среди них особое место в 1630-1650 гг. занимал князь Муцал Сунчалеевич, которого царь пожаловал правом управлять жившими при Терском городе черкесами и окочанями, водить их в бой, командовать и контролировать их. Кроме того, в городе служил также кабардинский мурза Кельмамет, который занимал высокое место в иерархии терских служилых людей, хотя и уступавшее месту Муцала. Его жалованье составляло 100 рублей в год [6, л. 169]. Соперничество между ними могло быть одной из причин конфликта.

Кроме того, у них были свои аулы в Кабарде, что также могло служить причиной усиления разногласий. Кельмамет мурза захватил несколько аулов, принадлежавших Муцалу, и тем вызвал ожесточенный конфликт. Муцал воспользовался помощью других кабардинских мурз – Алегуюко и Хатокшуко, которые имели большое влияние в обществе. Они заставили спорные аулы переселиться ближе к их собственным владениям, и захватили при этом мать и сестер Кельмамета. Он не мог появиться в этих аулах. В соответствии с порядками, существовавшими в русском обществе, он обращался с чело-

битными к терским воеводам и к царю, просил о помощи, о возвращении аулов и освобождении матери и сестер.

В 1639 г. Кельмамету удалось добиться организации военного похода в Кабарду, однако этот поход оказался безрезультатным. Затем обе стороны пытались добиться успеха другими способами, но безуспешно. Весной 1640 г. Кельмамет мурза поехал в Москву, подавал челобитные и снова просил об организации похода. Летом того же года в Москву приехал также Муцал и тоже просил о помощи. Но Кельмамет был признан в этом конфликте правым, ему была обещана помощь, а деятельность Муцала была подвергнута расследованию, и он, а также его брат Будачей были высланы соответственно в Галич и Вологду [9].

Согласно царским указам, вместе с князем Дмитрием Горчаковым в поход в Кабарду должны были отправиться 500 астраханских конных стрельцов, 500 (или больше) терских детей боярских и конных стрельцов, и «всяких людей», а также 2000 татар [8, л. 418-421, 553-554]. Вместе с ними был послан из Москвы толмач посольского приказа Василий Грызлов.

В царских указах были сформулированы основные задачи князя Горчакова в предстоящем походе. Он должен был отправить своих посланцев к кабардинским мурзам Алегуко и Хатокшуко, чтобы объявить им, что он прислан «для государева дела» и вызвать их «на урочное место». Если бы они приехали, то Горчаков должен был говорить с ними о матери и сестрах Кельмамета и Ильдара мурз, об их аулах («кабаках»), и забрать мать и сестер и аулы Кельмамета, и Ильдара, а также князя Нарчова и Будачая. Если же они не отдадут аулы, то Горчаков должен был войти в Кабарду и отобрать мать и сестер Кельмамета, а также все аулы силой [7, л. 42-43].

Князь Горчаков прибыл в город Терки осенью 1640 г. Астраханские воеводы получили от царя наказ выбрать ногайский мурз и улусных их людей 3 тысячи

человек и направить их на помощь Горчакову – когда он об этом напишет. Письмо от него они получили 11 января 1641 г. Он писал, что послал с Терка в Кабарду сына боярского Андрея Крупенина и терского толмача Ивана Иванова, чтобы Алегуко и Хатокшуко встретились с ним. Возможными местами встречи были обозначены расположенные на Тереке урочища Мекен или Наур. Однако до 31 декабря 1640 г. никакого ответа от них он не получил. Более того, один из окочан, живших при Терском городе, вернулся из Кабарды и сказал, что Алегуко и Хатокшуко остаются под властью царя не хотят, а послали к Крымскому хану двух своих людей, чтобы быть у него в холопстве, и хотят свои аулы перевести на Кубань. 30 декабря к Горчакову приходил Кельмамет, который сообщил о том, что к нему приехали из Кабарды уздени от его матери и от дяди Мудара, и тоже подтвердили сведения о том, что Алегуко и Хатокшуко хотят подчиниться крымскому хану и переселиться на Кубань и послали в Крым пять человек своих узденей.

Когда сын боярский и толмач вернулись в Терки, они еще раз сообщили Горчакову, что были у Алегуко «с братьею» и отдали адресованную им «отписку». Однако они царского указа не послушали и на встречу не поехали, а напротив, послали в Крым узденя, чтобы можно было перевести кабардинские аулы на Кубань. Алегуко и Хатокшуко также «наговаривали» своего брата Мисоста ехать в Крым за ратными людьми.

Получив известия от князя Горчакова, астраханские воеводы 18 января 1641 г. послали к ногайским мурзам астраханца Никиту Юдина и написали им, чтобы они готовились к походу в соответствии с царской грамотой [6, л. 20-23; 7, л. 45-46; 57-58]. На помощь Горчакову из Астрахани были посланы 500 человек, а из татарских владений – 2000 человек [6, л. 32].

После этого князь Дмитрий Горчаков, собрав терских и астраханских рат-

ных людей, а также юртовских, едисанских и ногайских мурз и татар, двинулся на Кабарду – под аулы Алегуко и Хатокшуко. Астраханские воеводы получили письмо от князя Горчакова 24 марта 1641 г. [6, л. 47]. Он сообщал об одержанной победе. То есть, поход, видимо, состоялся в марте 1641 г. Письмо царю было написано значительно позже – 8 мая 1641 г. [6, л. 45].

Войско под командованием Горчакова «повоевало» и «пожгло» аулы Алегуко и Хатокшуко. Всего их было тринадцать, их имущество было сожжено или захвачено. Взяли не только те аулы, в которых жили мать и сестра Кельмамета, но также и другие аулы – князя Нарчова и Будадея, а также балкарцев и мамхегов.

В это время князь Нарчов, бежал вместе со своим старшим сыном к Алегуко, а его узденей царские ратные люди захватили вместе с их имуществом и вместе с аулами Кельмамета. Брат Муцала Алегуко Сунчалеевич, который находился в аулах Будадея, вместе с узденями и с имуществом, и с женой Будадея перешел к Алегуко.

После этого Алегуко и Хатокшуко вместе со своими узденями выступили против ратных людей Горчакова, но потерпели поражение. Алегуко и Хатокшуко покинули свои аулы и отступили в горы, где «сели в осаде в крепких местах». Алегуко Сунчалеевич отошел вместе с ними. Потери отряда князя Горчакова в этом бою были незначительными: был ранен один стрелец и погибли пять юртовских и терских татар [7, л. 45-46, 57-60].

Основные задачи, поставленные перед Горчаковым в царском указе, были выполнены: мать и сестра Кельмамета, а также его аулы, и аулы Нарчова и Будадея, были заняты, их переселили в другую часть Кабарды (в Шолохову или Малую Кабарду). Князь послал царю сообщение о победе вместе со своим сыном Никитой, который принимал участие в этом походе [7, л. 406]. И Кельмамет тоже писал в своей челобитной, что Горчаков оборонил его от Алегуко и Хатокшу-

ко, их «повоевал» и аулы их сжег, а мать и одну сестру, и узденей Кельмамета вернул ему. Вторую сестру Кельмамета насильно взял замуж брат Алегуко, и увез ее с собой в горы.

Участники похода получили награды от царя. В июне 1642 г. сын князя Горчакова Никита получил вместо своего отца кубок золоченый (сам Дмитрий Горчаков к тому времени умер). За свою службу и за сеунч (известие о победе) Никита Горчаков получил ковш, сорок соболей, ткани [7, л. 405-406]. Толмач Василий Грызлов был пожалован за участие в походе десятью рублями и получил «придачу» к жалованью – 4 рубля и сукно английское [7, л. 403-404].

Однако победа князя Дмитрия Горчакова не могла прекратить все междоусобицы в Кабарде. Вскоре после его ухода Алегуко и Хатокшуко начали мстить своим врагам. Уже 21 мая 1641 г. Кельмамет мурза принес челобитную с жалобой на них и на мать Будадея и Муцала – Желегошу, которые пытались его убить. Они подослали с этой целью к нему «татарина» из Малого Ногай, но поскольку Кельмамета в то время не было – он находился в Терках, то этот «татарин» нанялся на службу к его дяде Мудару Алкасову, который, как и Кельмамет, поддерживал власть царя, и вскоре убил его [6, л. 75-76; 3, с. 201]. По мнению не только Кельмамета, но и терских воевод, готовилось покушение именно на Кельмамета.

Несколько дней спустя, 29 мая 1641 г., Алегуко и Хатокшуко напали на аулы Кельмамета и его союзников (князя Нарчова, Ильдара Ибакова и других). Их разорили, часть узденей и «пахотных людей» убили или взяли в плен, угнали скот. У Кельмамета захватили 40 человек, 90 лошадей и 300 голов крупного рогатого скота. Потери Ильдара Ибакова были еще более существенными – 30 узденей, 200 «пахотных людей», 300 лошадей и 2000 голов крупного рогатого скота [3, л. 197-198].

Сообщив обо всех этих нападениях и о том, что некоторые из его аулов, а так-

же аулы Нарчова и Будадея остались под властью Алегуюко и Хатокшуко, Кельмамет просил у терских воевод помощи для охраны своих владений [3, л. 204]. По его челобитью, и по имевшихся у них царским грамотам, воеводы выделили для Кельмамета 100 конных стрельцов, 18 детей боярских и 193 человека новокрещенных и окончан. Командовал этим отрядом терский стрелецкий голова Артемий Шишмарев. Этот отряд должен был стоять в аулах Кельмамета и охранять его от его недругов – в первую очередь от Алегуюко и Хатокшуко.

Вскоре у Кельмамета-мурзы собрались кабардинские, кумыкские и ногайские мурзы «со многими людьми» для того, чтобы провести поминки по дяде Кельмамета Мудару. Среди них были тарковский Айдемир-шамхал, Казаналп, Мамудалей и другие кумыкские мурзы, а также кабардинские мурзы и князья – Ильдар Ибаков, Кельмамет Ибаков, Нарчов Елбузлуков, Ахлов Айтеков, Казый Мударов Алкасов, ногайский мурза Салтанаш Аксаков и др. Они договорились о том, чтобы отомстить за кровь Мударову Алегуюко и Хатокшуко и Малому Ногаю. Кельмамет-мурза пошел вместе с ними и тех людей терского города, которые были оставлены для его охраны, взял вместе с собой. 12 июля 1641 г. этот отряд встретился на реке Малке с Малым Ногаем. Первоначально отряд Кельмамета одержал победу, но затем на них пришли мурзы Алегуюко и Хатокшуко и оттеснили их к высокому берегу Малки, откуда многие люди попадали в реку и разбились. Потери были очень большими. В том числе погибли Кельмамет мурза, Ильдар мурза Ибаков, шамхал Айдемир, стрелецкий голова Артемий Шишмарев и многие другие, часть попала в плен [3, л. 204-

205]. Из 300 с лишним человек терских ратных людей домой вернулись только 22 человека [6, л. 141]. Эта битва становилась предметом многих научных работ [1; 2, с. 110; 4; 5].

Вскоре кабардинцы, подданные Алегуюко и Хатокшуко, переселились за Кубань. Мать Кельмамета и его сестра перебрались в Терский город. Потребовалось несколько лет, освобождение Муцала и Будадея из ссылки для того, чтобы убедить Алегуюко и Хатокшуко вернуться вместе с их людьми в Кабарду.

Изучение проблем, связанных с походом Д. Горчакова в Кабарду позволило выявить новые факты, связанные с этим событием. Прежде всего, удалось уточнить даты похода и основных битв. Он состоялся в марте 1641 г. – раньше это не было известно. Итоги и последствия этого похода сформулированы более четко, чем в прошлом. Поход окончился победой, учитывая, что все поставленные цели были достигнуты. Аулы Кельмамета были возвращены, его мать и сестра – освобождены. Однако предотвратить дальнейшее обострение противоречий в кабардинском обществе не удалось, оно сохранялось и усиливалось вплоть до гибели Кельмамета. События, связанные с этим походом, являются примером междоусобиц в Кабарде, выливавшихся в столкновения и войны. Этот пример показывает также отношение Москвы к подобным конфликтам: их пытались предотвратить, если не мирным путем, то при помощи военных действий. За событиями 1641 г. прослеживаются также противоречия между Россией и Крымским ханством, которые стремились усилить свое влияние на народы Северного Кавказа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алоев Т.Х. Ловушка двоемыслия (битва на Малке (1641 г.): историография и источники) // Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. 2019. № 20 (44). С. 89–99.

2. Века совместной истории: народы Кабардино-Балкарии в российском цивилизационном процессе (1557–1917) / Составление, вступительная статья К.Ф. Дзамихова. Нальчик: Издательский отдел ИГИ КБНЦ РАН, 2017. 544 с.
3. Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв. Документы и материалы в 2-х томах / Ред. Т. Х. Кумыков, Е. Н. Кушева. Т. 1. М.: Академия наук, 1957. 478 с.
4. Кожев З.А. Битва на Малке (1641 г.): историография и источники // Вестник КБИГИ. 2018. В. 3. С. 32-37.
5. Озова Ф.А. Причины и последствия сражения на реке Малка 12 июля 1641 г. // Вестник КБИГИ. В. 17. Ч. I. Нальчик, 2010. С. 3-37.
6. РГАДА (Российский государственный архив древних актов). Ф. 115. Оп. 1. 1641 г. Д.1.
7. РГАДА. Ф. 115. Оп. 1. 1641. Д. 2.
8. РГАДА. Ф. 141. Оп. 2. 1636. Д. 2. Ч. 2.
9. Тхамокова И.Х. Город Терки и Кабарда (новые сведения о событиях 1639-1640 гг.)// Вестник КБИГИ. 2023. №3. С. 7-20.
10. Хотко С.Х. Цивилизация Кабарды. СПб.: Изд. Санкт-Петербургского университета, 2008. 540 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aloev T.H. Lovushka dvoemysliya (bitva na Malke (1641 g.): istoriografiya i istochniki) // Vestnik nauki Adygejskogo respublikanskogo instituta gumanitarnyh issledovanij imeni T.M. Kerasheva. 2019. № 20 (44). S. 89–99.
2. Veka sovместnoj istorii: narody Kabardino-Balkarii v rossijskom civilizacionnom pro-cesse (1557–1917) / Sostavlenie, vstupil'nyaya stat'ya K.F. Dzamihova. Nal'chik: Izdatel'-skij otdel IGI KBNC RAN, 2017. 544 s.
3. Kabardino-russkie otnosheniya v XVI-XVIII vv. Dokumenty i materialy v 2-h tomah / Red. T. H. Kумыков, E. N. Kusheva. T. 1. M.: Akademiya nauk, 1957. 478 s.
4. Kozhev Z.A. Bitva na Malke (1641 g.): istoriografiya i istochniki // Vestnik KBIGI. 2018. V. 3. S. 32-37.
5. Ozova F.A. Prichiny i posledstviya srazheniya na reke Malka 12 iyulya 1641 g. // Vestnik KBI-GI. V. 17. CH. I. Nal'chik, 2010. S. 3-37.
6. RGADA (Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnih aktov). F. 115. Op. 1. 1641 g. D.1.
7. RGADA. F. 115. Op. 1. 1641. D. 2.
8. RGADA. F. 141. Op. 2. 1636. D. 2. CH. 2.
9. Thamokova I.H. Gorod Terki i Kabarda (novye svedeniya o sobytiyah 1639-1640 gg.)// Vestnik KBIGI. 2023. №3. S. 7-20.
10. Hotko S.H. Civilizaciya Kabardy. SPb.: Izd. Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2008. 540 s.